

**XXI ASR O'QUVCHISI UCHUN ZARUR KO'NIKMALARINI O'RGATUVCHI – 4K
MODELI VA UNI AMALGA OSHIRISH YO'LLARI**

Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna

Buxoro davlat pedagogika institute, Boshlang'ich ta'lim kafedrasini o'qituvchisi.

Raximova Zuxro

Buxoro davlat pedagogika institute, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420481>

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini tashkil etishning muammolari va yechimlari yoritilgan. Unda bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda ijodiy ishlarni bajarishning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan bo'lib, o'qituvchilarda ijodiy mehnat ko'nikma va malakalarni takomillashtirishning samarali shakllari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: dars, mustaqil faoliyat, 4K modeli, metodika.

KIRISH. Dars-o'quv jarayonining asosiy tarkibiy qismi. Shuning uchun o'qituvchilarni muayyan o'quv intizomi bo'yicha o'qitish sifati

Faoliyat: Amaliy, amaliyot. Biror bir faoliyatni bajarish, amal qilish, jarayon.

Tizimlilik: Tartib, mos kelish, bir-biriga mos keladigan holda tashkil etish.

Mustaqil: O'zini boshqalariga tegishli emas, o'z-o'zidan ham, boshqalar yordamida qo'llab-quvvatlab ishlash.

Ko'nikma: Tushuncha, bilim, tajriba, umumiy xulosalar.

Ijodiy mehnat: O'z iste'molchisini, fikrlarini rivojlantirish, yangilik qilish.

Bu so'zlar o'qituvchi va o'qituvchilar uchun mustaqil ijodiy faoliyatda ko'makchi bo'lib, yangi yondashuvlarni ishlab chiqish va bajarish uchun qo'llaniladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

4K Moduli asosi asosan bilim olishga qaratilgan an'anaviy ta'lim modellaridan har tomonlama barkamol shaxs rivojlanishini qadrlaydigan yaxlit yondashuvga o'tishni ifodalaydi. Bilim, ko'nikma, munosabat va qadriyatlarni ta'limga integratsiyalash o'qituvchilarni tobora murakkab va o'zaro bog'liq bo'lib borayotgan dunyoda harakat qilishga tayyorlash uchun juda muhimdir. Bu tarkibiy qismlarning har biri nafaqat o'zi tanlagan sohada yetarli bilimga ega, balki jamiyatga ijobiy hissa qo'shishga qodir bo'lgan shaxslarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bilim hali ham asos bo'lib qolmoqda, chunki u o'qituvchilarning martaba va shaxsiy hayotida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan nazariy tushunchani beradi.

Biroq, endi faqat bilim etarli emas. Ko'nikmalarga urg'u berish o'quvchilarni o'z bilimlarini real dunyo sharoitida qo'llash uchun amaliy ko'nikmalar bilan jihozlanishini ta'minlaydi. Tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va samarali muloqot qilish kabi ko'nikmalar bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan muhitda juda muhimdir.

Munosabatlarni rivojlantirish ham bir xil darajada muhimdir. Qiziquvchanlik, qat'iyatlilik va o'zgarishlarga ochiqlik kabi ijobiy munosabat o'quvchilarga qiyinchiliklarga ishonch bilan dosh berishga yordam beradi. Xulq-atvor o'quvchilarning o'rganishga yondashuvi va boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishini shakllantiradi, bu ularni shaxsiy va professional muvaffaqiyatning kalitiga aylantiradi. Masalan, o'sish tafakkurini rivojlantirish talabalarni muvaffaqiyatsizliklarni emas, balki o'sish uchun imkoniyat sifatida ko'rishga undashi mumkin.

Qadriyatlar o'quvchilarning harakatlari va qarorlarini boshqaradigan axloqiy kompasdir.

Global aloqalar davrida xilma-xillikka hurmat, ijtimoiy mas'uliyat va ekologik barqarorlik kabi qadriyatlarni ilgari surish juda muhimdir. Qadriyatlar nafaqat individual xulq-atvorga, balki jamoaviy taraqqiyotga ham ta'sir qiladi, o'quvchilarga shaxsiy va kasbiy sohalarida mas'uliyatli va axloqiy qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Biroq, ushbu to'rt komponentning integratsiyasi ta'lim muassasalarida qiyinchiliklar tug'diradi. O'qituvchilar va muassasalar 4K modulining barcha jihatlarini samarali o'z ichiga olgan o'quv dasturlari va muhitlarni yaratish ustida ishlashi kerak. Bu an'anaviy o'qitish usullaridan ko'proq interfaol va tajribaviy ta'lim yondashuvlariga o'tishni talab qiladi, bunda talabalar bir vaqtning o'zida barcha to'rt o'lchovni rivojlantirishga da'vat etiladi. Bundan tashqari, baholash usullari nafaqat akademik bilimlarni, balki talabalarning ko'nikmalari, munosabatlari va qadriyatlarini baholash uchun moslashtirilishi kerak.

Ta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorligi jihatidan yondashish, o'quvchilarni o'quv-tarbiya jarayon sub'yekti sifatida sharhlash masalasini taqazo qiladi. Ana shu asosga ko'ra o'quvchilar ijodkorligini "Sub'yekt-ob'yekt" tizimida sharhlash tamoyilini tavsiflash muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda shakllanadigan shaxsiy sifatlar onglilik, mustaqillik, topqirlik singari shaxsiy sifatlar nuqul o'qituvchi ishining natijasi bo'lmay, ular ko'p jihatdan o'quvchilarning o'ziga bog'liq. Shu tamoyilga rioya qilib, o'quv materiali faoliyat predmeti sifatida qaralib, ijodiy faoliyatining tarkibiy qismlari ajratiladi.[2]

Ijodiy faoliyat yadrosi tafakkur, fikrlash shakllari bo'lib, ular qobiliyat, layoqat, zehn, mayl, havasni tarbiyalash yo'li bilan rivojlantiriladi, yangilik, ijodkorlik faoliyat belgilari hisoblanadi.

Ta'limni ijodiy tashkil etish yana bir masalani – o'quvchilarning o'quv faoliyati va biluv faoliyatini o'zaro muhokama qilib o'rganish muammosini yoritish bilan bog'liq. Ularning o'zaro taqqoslash qator xulosalarga olib keladi: bularning tarkibi bir xil bo'lib, motiv, maqsad, vosita, natijadan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatiga ko'ra, ijodiy topshiriqlarni uch guruhga ajratib tahlil qilish mumkin. Bular: ijodiy mustaqil ish, ijodiy mashq, o'quv muammolaridir.

Bugungi kunda yangi avlod darsliklarining taqdimotida foydalaniladigan o'quv-metodik komplekslar (O'MK)ni tanitadi. Ushbu komplekslar Tanqidiy fikrlash, Jamoaviy ishlash, Ijodkorlik (Kreativlik), va Muloqot qilish ko'nikmalari (4K) tamoyilini tashkil etadi. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini rivojlantirish, o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali darsliklar tuzishda muhim rol o'ynaydi.

O'quv metodik komplekslar global dasturlar (PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA) asosida ishlab chiqilgan va o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini baholashda qo'llaniladigan namunaviy topshiriqlarni o'rganib chiqishda qo'llanilgan. Ularni o'z ichiga olganida, darsliklar, mashq daftarlari, va o'qituvchilar uchun uslubiy qo'llanmalarni o'z ichiga oladi.

Estudy elektron ta'lim platformasi ham ushbu komplekslarga mos ravishda ishlab chiqilgan. U platforma matematika, tabiatshunoslik, informatika kabi fanlar bo'yicha o'quv kurslarini o'z ichiga oladi va o'quvchilar uchun o'yinli vazifalarni o'z ichiga oladi. Platforma TAS-IX tarmog'ida joylashtirilgan va bepul foydalanish imkonini beradi.

Komplekslar Android va IOS platformalari, hamda «Matematika» va «Alifbo» mobil ilovalari uchun o'zbek va rus tillarida o'yinlar to'plamini o'z ichiga oladi. Bu interfaol o'quv dasturi o'quvchilarni 21-asr zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalari va fanga qiziqtirishni talqin qilish maqsadida ishlab chiqilgan.

Boshqa qismlarda, 1-3 sinflar uchun tuzilgan darsliklarning bir qismi haqida ma'lumot berilgan. Bu darsliklar xususan tasviriy san'at, o'zbek tili, va musiqiy savodxonlik bo'yicha kitoblar kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanib ishlab chiqilgan. Ular o'quvchilarni fanga qiziqtirish va ularni muhim ko'nikmalarni o'rgatish maqsadida yaratilgan.

Maqolada, ularning shunchaki matematika, informatika, tabiatshunoslik kabi fanlarda qo'llaniladigan bo'lib, o'quvchilarni 21-asrning ko'nikmalariga ega qilishda va ularni interfaol o'quv usullari bilan ta'lim berishda muhim rol o'ynaydi.

Boshlang'ich ta'limda 4K tamoyili, ya'ni Tanqidiy Fikrlash, Jamoaviy Ishlash, Ijodkorlik (Kreativlik), va Muloqot Qilish prinsiplarini asoslash, o'quvchilarni samarali, zamonaviy, va

shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan pedagogik yakunlanishni ifodalaydi. Bu prinsiplar, o'quvchilarning muvofaqiyatli o'qitish va o'rganish jarayonini yaratishda katta ahamiyatga ega.

Tanqidiy Fikrlash (Critical Thinking): O'quvchilarga tushunish va muhokama qilish qobiliyatini rivojlantirish. Bu, ma'lum bir masalani tahlil qilish, tushunchalarini ifodalash, nazariy va amaliy savollar bermoq, va o'quv materialini mantiqiy ravishda tushunishni o'z ichiga oladi.

Jamoaviy Ishlash (Collaboration): Guruh ishlashni rag'batlantirish va o'quvchilar orasida hamkorlikni kuchaytirish. Bu, guruhdagi har bir fuqaroning fikrlariga ehtiyoj duymoq, bir-biriga fikr bildirish va jamoaviy masalalar orasida ishlashni o'z ichiga oladi.

Ijodkorlik (Creativity): O'quvchilarni yangiliklar va ijodiy yondashuvlar qilishga o'rgatish. Bu, o'quvchilarning o'zlarining fikrlarini ifodalash, muammolarini yechish uchun o'z fikrlarini qo'llash va ijodiy yondashuvlar qilish orqali rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Muloqot Qilish (Communication): O'quvchilar orasidagi muloqot qobiliyatini rivojlantirish. Bu, fikr, ma'lumot, va tushunchalarni boshqalarga muntazam, ifoda qilish orqali yetkazishni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich ta'limda 4K tamoyili, o'quvchilarga mushak va tez-tez o'z fikrlarini bayon qilish, savollarga javob bermoq, guruhda ishlash, yangi yondashuvlar izlash va ularni ijodiy ravishda tatbiq etishga intilishni ta'minlaydi. Bu tamoyil, o'quvchilarning bugungi dunyoga, yangiliklarga, va mustaqil fikrlashga o'rgatilishiga yordam beradi.

Dunyoda texnologiyalarning rivojlanishi, globallasuv, demografik muammolar jamiyatni faol ravishda o'zgartirmoqda. Bugungi globallasuv davrida ta'limning o'tgan asrda shakllangan bilim va ko'nikmalari bizning davrimizda muvaffaqiyat qozonish uchun yetarli emas. Ta'lim tizimi ham o'z maqsadlarini qayta ko'rib chiqmoqda va ta'lim dasturlarida tobora keng ko'lamli ko'nikmalarni o'z ichiga olmoqda. Eng muhimi, ijtimoiy ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash, hamkorlik qilish, muammolarni hal qilish qobiliyatidir. YUNESKO tomonidan qabul qilingan ta'lim sohasidagi asosiy xalqaro hujjatda "barqaror rivojlanish maqsadlari" tasvirlangan va kognitiv, ijtimoiy-emotsional va xulq-atvorni o'rganish natijalari aniqlangan.

152 mamlakatda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hujjatlarda eng ko'p qayd etilgan vakolatlar muloqot, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish kompetensiyalaridir.

Ushbu kompetensiyalar tasavvurga, g'oyalarni yaratishga, dalillarni yaratishga, axborot yetishmovchiligini aniqlashga va izlashga, o'z g'oyalarini shakllantirishga va boshqalarini rivojlantirishga, o'z taxminlari va qarorlarini baholashga, guruh maqsadlarini qabul qilishga va umumiy natijani baholashga asoslangan. Ular o'quvchilarga mustaqil ravishda va boshqalar bilan hamkorlikda tadqiqot faoliyatida o'zlarini namoyon etishlariga imkon beradi.

Kompetensiya (lotincha soʻz boʻlib, erishaman, toʻgʻri kelaman maʼnolarini bildiradi) – subʼektning maqsadni qoʻyish va unga erishish uchun tashqi va ichki zahiralarni samarali birga tashkil qila olishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu subʼektning muayyan kasbiy masalalarni yecha olishga shaxsiy qobiliyatidir.

Tanqidiy (Kritik) fikrlash: Ushbu metodologiya oʻquvchilarning axborotni tanqidiy baholash, oʻz fikri va mulohazalarini shakllantirish koʻnikmalarini rivojlantirishni oʻz ichiga oladi va ular muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni oʻrganadilar va mantiqiy fikrlash asosida oʻz nuqtai nazarini shakllantiradilar.

Kreativ fikrlash: Oʻquvchilarda ijodiy fikrlashni va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi va oʻz maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qoʻllashni oʻrganadilar, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish koʻnikmalariga ega boʻladilar.

Kommunikatsiya: Oʻquvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish, oʻz fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, maʼlumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishiga yordam beradi.

Kollaboratsiya: Oʻquvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirish, hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va oʻzaro qoʻllab-quvvatlash koʻnikmalarini shakllantirishga koʻmaklashadi.

4K Moduli asosini amalga oshirish taʼlimga har tomonlama yondashishni rivojlantirishda istiqbolli natijalarni koʻrsatdi. Asosiy natijalarga quyidagilar kiradi:

Yaxlit rivojlanish: Bilim, koʻnikma, munosabat va qadriyatlarni integratsiyalashgan oʻquv dasturi bilan tanishgan oʻquvchilar mavzuni yanada toʻliqroq tushunishlarini namoyish etdilar. Ular nazariy bilimlarni amaliy stsenariylarda qoʻllashga muvaffaq boʻldilar, faqat mazmunli bilimga eʼtibor qaratganlarga nisbatan kuchliroq muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini namoyish etdilar.

Yaxshilangan koʻnikmalar: Jamoada ishlash, muloqot va tanqidiy fikrlash kabi amaliy koʻnikmalarni rivojlantirishda faol ishtirok etgan oʻquvchilar real vaziyatlarda yuqori darajadagi moslashuvchanlikni koʻrsatdilar. Talabalar murakkab, koʻp tarmoqli vazifalarni bajarishda oʻzlarini ishonchli his qilishgan va professional muhitga yaxshiroq tayyorlanishgan.

Ijodiy munosabat: oʻquv rejasiga munosabatni shakllantirish boʻyicha tadbirlarning kiritilishi talabalarning faolligi va chidamliligining sezilarli yaxshilanishiga olib keldi.

O'sish tafakkuri, hamdardlik va motivatsiyani rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarda qatnashgan talabalar qiyinchiliklarga qarshi qat'iyatlilikni, shuningdek, hamkorlikdagi ishlarga ijobiy yondashishni ko'rsatdilar.

Axloqiy qadriyatlar: Ijtimoiy mas'uliyat, xilma-xillikni hurmat qilish va barqarorlik kabi qadriyatlarga urg'u berish talabalar o'rtasida vijdonli xatti-harakatlarga olib keldi. Talabalar axloqiy qarorlar qabul qilish va jamiyatning ishtiroki haqida munozaralarda qatnashdilar, bu ularning jamiyatdagi roli va mas'uliyatli tanlov qilish majburiyatlari haqida ko'proq xabardorligini namoyish etdi.

Ishtirok etishning ortishi: Talabalar va o'qituvchilarning fikr-mulohazalari shuni ko'rsatdiki, 4K Moduli tizimi o'rganishga bo'lgan qiziqish va qiziqishni oshiradi. Talabalar o'zlarining o'qishlari haqiqiy dunyo muammolari va shaxsiy o'sishi bilan bog'liqligini ko'rganlarida, bilimlarni yaxshiroq saqlashga va darsda faolroq ishtirok etishga olib kelganlarida ko'proq ishtiyoqmand bo'ldilar.

Amalga oshirishdagi qiyinchiliklar: Ushbu ijobiy natijalarga qaramay, barcha to'rt komponentni to'liq integratsiya qilishda ba'zi qiyinchiliklar mavjud edi. O'qituvchilar bilimga e'tiborni ko'nikma, munosabat va qadriyatlarga teng e'tibor bilan muvozanatlashda, ayniqsa, akademik yutuqlarni birinchi o'ringa qo'yadigan an'anaviy baholash tizimlarida qiyinchiliklarni qayd etdilar. Bu o'rganishning barcha to'rt jihatini baholovchi ko'proq moslashtirilgan o'qitish strategiyalari va baholash vositalariga ehtiyoj borligini ko'rsatadi.

XULOSA

Agar biz o'quvchilarga ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o'quv jarayonini ular doimiy ravishda bajarishlari uchun tashkil etishimiz kerak.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar maktab darslari orqali nafaqat mavzu mazmunini o'zlashtirishlari, balki mustaqil ravishda bilim olish va yaratish qobiliyatini rivojlantirishi va eng muhimi, o'zlarini boshqarishni va jamoada ishlashni o'rganishi mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, 4K Moduli tizimi yanada yaxlit va moslashuvchan o'quvchilarni yaratish orqali ta'limni o'zgartirish imkoniyatiga ega. Ushbu modelni to'liq tatbiq etishda muammolar saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, uning bilim, ko'nikma, munosabat va qadriyatlarni muvozanatlashiga qaratilganligi o'quvchilarni tobora murakkablashib borayotgan dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan vositalar bilan jihozlaydi. Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilar, siyosatchilar va talabalar o'rtasidagi hamkorlik o'quv muhiti barcha to'rt o'lchovni samarali ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. “4K” KOMPETENSIYALARINING ZAMONAVIY TA’LIM STANDARTLARIDAGI AHAMIYATI. —PEDAGOGIK MAHORATIl ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2024, № 9
2 PEDAGOGIK MAHORAT
2. N.B.Adizova N.O‘.Jo‘rayeva “Ona tili o‘qish savodxonligi va uni o‘qitish metodikasi “O‘quv qo‘llanma 2024.
3. Care E., Kim H., Vista A., Anderson K. Education System Alignment for 21st century skills: Focus On Assessment. — Brookings institution, 2018.
4. Пинская М.,Улановская И.Новые формы оценивания. Начальная школа ФГОС-М.: Просвещение, 2016
5. Пинская М. Компетенции «4К»: Формирование и оценка на уроке. Практические рекомендации.
6. Gillard, D., & Park, C. (2016). The role of 21st-century skills in education: A focus on knowledge, skills, and attitudes. *Education and Training*, 58(6), 614-630. <https://doi.org/10.1108/ET-04-2016-0087>
7. Jackson, D. (2019). The employability skills gap: The role of education in developing skills for the future workforce. *Higher Education*, 77(2), 245-261. <https://doi.org/10.1007/s10734-018-0283-9>
8. OECD (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264309342-en>
9. Pellegrino, J. W., & Hilton, M. L. (2012). *Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century*. National Academy Press.